

MÁRIO BARATA, “SÍNTESE DAS ARTES” E O DEBATE DA ARQUITETURA NO COTIDIANO

PEIXOTO, PRISCILLA ALVES (1)

*Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Programa de Pós-graduação em Arquitetura (PROARQ)
Av. Pedro Calmon, 550, sl. 433. Cidade Universitária, Ilha do Fundão. Rio de Janeiro, RJ.*

priscillapeixoto@fau.ufrj.br

LEVI, BRUNA FERRETTI (2)

*Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Escola de Belas Artes (EBA)
Av. Pedro Calmon, 550. Cidade Universitária, Ilha do Fundão. Rio de Janeiro, RJ.*

brunafferretilevi@gmail.com

BAPTISTA, MARIANNA DE ASSIS (3)

*Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU)
Av. Pedro Calmon, 550. Cidade Universitária, Ilha do Fundão. Rio de Janeiro, RJ.*

marianna.baptista@fau.ufrj.br

RESUMO

Desenvolvido no contexto de um estudo sobre o Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte de 1959, que teve como título “Cidade nova, Síntese das Artes”, o presente artigo dedica-se a situar a produção do texto “A arquitetura como plástica e a síntese das artes” publicado por Mário Barata, em 1956. A partir deste estudo, busca-se trazer subsídios que possam contribuir tanto para a interpretação dos debates ocorridos no Congresso de 1959 como para melhor situar o próprio interesse do autor por questões arquitetônicas. Devemos sinalizar que o texto de Barata nos desperta particular atenção porque seu autor teve um papel de destaque na realização do Congresso de 1959, sendo tanto secretário-geral para América Latina da associação que organizou o evento, como também, de sua seção brasileira. Ou seja, sua posição sobre o tema que deu nome ao congresso não nos parece neutra. Por fim, cabe sinalizar que utilizamos como referências teórico-metodológicas as noções de “biografia intelectual” (DOSSE, 2009) e de “nebulosas” (PEREIRA, 2018). O que significa dizer que o presente artigo tráfegará pela vida e obra do autor, situando seus escritos em sua própria poética e nos diálogos que estabeleceu ao longo deste percurso.

Palavras-chave: Mário Barata, síntese das artes, arquitetura, crítica.

Introdução

O presente artigo é um desdobramento de uma pesquisa que enfoca o Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte, evento itinerante que ocorreu em setembro de 1959 em três cidades brasileiras: Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Contou com a participação de sessenta e cinco delegados de diferentes nacionalidades, dentre os quais críticos de arte, artistas, arquitetos, urbanistas e historiadores. Sobre sua organização, Peixoto (2020, p.52) aponta que:

O evento foi organizado pela AICA [Associação Internacional de Críticos de Arte], uma entidade ligada diretamente a UNESCO. Sua proposição e execução ficou a cargo da seção brasileira da associação, a Associação Brasileira de Crítico de Artes (ABCA). Sua realização teve o apoio da própria UNESCO e, sobretudo, do governo brasileiro e sua Secretaria de Relações Exteriores. Deve-se notar também que o encontro foi coordenado para coincidir com a inauguração da V Bienal do Museu de Arte Moderna de São Paulo.

Outro aspecto importante a sinalizar é que o Congresso de 1959 teve como tema a “síntese das artes”¹. É justamente com relação a construção deste tema como mote do evento que o presente artigo busca trazer alguma contribuição. Longe de concorrer com interpretações aprofundadas como as já realizadas por autores como Fernanda Fernandes (2009), Carlos Martins (2010) e Cecília Rodrigues dos Santos (2015), delineamos nossa proposta ao enquadrar especificamente um texto de Mário Barata [1921-2007], “A arquitetura como plástica e a síntese das artes” (1956). A partir dele, buscamos trazer questões que possam contribuir para a interpretação dos debates do Congresso de 1959 e, também, sobre o próprio interesse do autor por questões arquitetônicas. Aspecto que, conforme veremos, ainda permanece pouco estudado.

Por fim, cabe sinalizar que, para realizarmos este artigo, utilizamos como referenciais teórico-metodológicos a noção de “biografia intelectual” conforme apresentada por François Dosse (2009), bem como, a noção de “nebulosa” trabalhada por Margareth da Silva Pereira (2018).

Ainda buscando circunscrever o problema da “síntese das artes” em 1959

A “síntese das artes” é uma noção com um longo histórico de debates. Discutida desde a década de 1930 por Le Corbusier e Lúcio Costa, na década seguinte, foi intensamente debatida nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAMs) (FERNANDES, 2009; CAPPELLO, 2009). No pós-guerra, reverberou também no debate entre historiadores e críticos de arte. Neste contexto, mais especificamente junto a AICA, foi diretamente trabalhada por Siegfried Giedion no encontro de 1951, na Holanda, em uma comunicação que abordava a arquitetura do *De Stijl* (PEIXOTO, 2020, p.53).

¹ O título do encontro realizado no Brasil foi “Cidade Nova, síntese das artes”.

No entanto, no final da década de 1950, o tema ganharia sentidos diversos, sendo, inclusive, matéria de debates acalorados como aqueles decorrentes da construção da sede da UNESCO, em Paris, e aqueles que se pode presenciar nos primeiros dias do Congresso de 1959². Susana Constantino Peixoto da Silva (2017, p.64-65) resume os debates que atravessaram a noção entre as décadas de 1950 e 1960:

No final da década de 1950, o debate da Síntese das Artes começa a perder a sua actualidade. Considerada por Joan Ockman como uma das mais sintomáticas manifestações e aspirações do pós-guerra, passado esse período perdeu o seu significado original como proposta para uma nova unidade entre arte e vida.

A ideia da ética da síntese como símbolo e instrumento de renovação espiritual proposta por Van Doesburg após a I Guerra Mundial, e recuperada a partir de 1945, acaba por ser absorvida pela emergência da sociedade de consumo e adaptada a um novo período de crescente especialização, tecnocracia e individualismo. Neste novo contexto do início da década de 1960, o espaço ganho pela cultura popular nos meios artísticos e intelectuais e a evolução do discurso da síntese das artes em si acabou por inverter a posição das disciplinas sendo as artes plásticas que agora começam a recusar um papel subalterno quer em relação à arquitectura como em relação à indústria.

Este último aspecto tratado por Susana da Silva é também recuperado por Helene Jannièrre, ao apresentar os debates explorados pela crítica da arquitetura na década de 1960 na França. Jannièrre aponta que críticos como Michel Ragon renovou o tema da “síntese das artes” pela necessidade de abordar a arte na vida cotidiana e na cidade (JANNIÈRE, 2019, p.115-116).

Ou seja, ao abordar o Congresso realizado no Brasil, em 1959, devemos lembrar que estamos enfrentando a noção de “síntese das artes” em pleno processo de ressignificação. Otilia Arantes ao estudar os escritos de Mário Pedrosa sobre Brasília, percebeu também uma oscilação de posições no debate sobre o tema neste período. No entanto, a apresentou como uma aparente contradição do autor. Observemos um fragmento de seu livro “Mário Pedrosa: itinerário crítico” ([1991] 2004):

[...] A evolução do debate em torno da arte abstrata, que na época confundia-se com a própria vanguarda, levou [...] [Mário Pedrosa] naturalmente à discussão dos pressupostos e implicações da arquitetura moderna, encarando-a como a verdadeira “síntese das artes”, a seu ver exemplarmente prefigurada, mais tarde, em Brasília, a “cidade nova” por excelência.

Ao mesmo tempo, naqueles anos 1950 em que mais intensamente se dedicou aos problemas da arquitetura, Pedrosa dava a impressão de estar dividido diante das várias posições em torno da função social da nova construção. Sempre alinhado sem concessões com a autonomia da arte, a marca por excelência da sua condição moderna, e, em particular, defensor intransigente da abstração, em matéria de arquitetura Mário Pedrosa ora censurava a despreocupação social das obras, ora realçava e se interessava apenas pela sua dimensão estética. [...] (ARANTES, p.139, [1991] 2004)

² Estes debates podem ser conferidos a partir da publicação de suas atas tanto por Maria da Silveira Lobo e Roberto Segre (2009), como por Maria Zimitrowicz Lopes (2012).

Levando em consideração o que já expomos até aqui, em certo sentido, a pergunta de Otília Arantes - se seria “uma incoerência” ou “um dilema” - nos faz pensar que a aparente inconstância de Pedrosa representa os diferentes ensaios de um intelectual que tanto teve contato com as questões como colocadas por Giedion, Le Corbusier e Lúcio Costa, como também foi sensível às críticas suscitadas pela construção da sede da UNESCO e ao olhar renovado em relação ao tema que já circulava entre críticos de arte ligados a AICA. No entanto, encarando a passagem como uma contradição, Otília Arantes a interpreta por meio do diálogo da obra de Pedrosa a de Lewis Mumford. Sua argumentação segue, então, o seguinte ponto:

[...] estamos no coração do movimento moderno: intenção plástica da função e fundo social da dimensão estética acabaram se reencontrando noutra escala, no interior dessa construção maior, coletiva, e por isso mesmo uma obra de arte total, a cidade. Estas coordenadas dentro das quais Mário Pedrosa tentará pensar Brasília, sínteses das artes, como aliás designará o encontro da Associação Internacional dos Críticos de Arte (AICA) de 1959. Como alguns críticos resistissem ao tema proposto, Mário Pedrosa justificava-se lembrando, entre outras coisas, que não vinha ao caso o tema na sua acepção trivial de uma “eventual colaboração entre arquitetos, escultores e pintores”, que evidentemente só faria sentido se entendido num “plano social e cultural de ordem mais geral”. (ARANTES, p.150-151, [1991] 2004)

Independentemente do caminho trilhado pela autora, chama-nos a atenção uma pequena nota associada a este trecho ([1991] 2004, p.151). Nela, Otília Arantes trouxe mais informações sobre o debate do tema e apresentou como fontes para se investigar mais à fundo a questão um levantamento feito pela Unesco e um texto de Mário Barata, “A arquitetura como plástica e a síntese das artes”, publicado na revista “Brasil – Arquitetura Contemporânea” de número 7 em 1956.

A referência a este último texto, nos levou a sua procura. Encontramos esse artigo republicado na coletânea de Alberto Xavier “Depoimento de uma geração” ([1987] 2003). Contudo, neste livro, apesar de figurar ao lado de outros reconhecidos nomes da crítica da arquitetura que atuaram no mesmo período, pudemos constatar que ele não possui a mesma fortuna crítica dos demais.

Ao mesmo tempo, ao lê-lo, pudemos observar aspectos complementares e, também, específicos em relação aos textos de Lúcio Costa, Le Corbusier e Pedrosa. Pareceu-nos que seria, portanto, interessante melhor situá-la de modo que pudéssemos ter outras perspectivas acerca da construção do tema do Congresso de 1959. Além disso, devemos sinalizar que a escolha de um texto de Mário Barata nos despertou particular interesse porque ele, na AICA, desempenhou tanto a posição de secretário-geral da América Latina quanto secretário-geral da seção brasileira, a ABCA. Por conta disso, teve participação ativa na organização do evento. Ou seja, sua perspectiva sobre o tema do encontro não deve ser encarada como neutra.

“A arquitetura como plástica e a síntese das artes” (1956)

Pela cronologia, pode-se constatar que “A arquitetura como plástica e a síntese das artes” ([1956] 2003) foi publicado antes de ser decidida a realização do Congresso no Brasil³. Essa decisão só foi tomada em 1958, no encontro da AICA realizado em Bruxelas (PEIXOTO, 2020, p.54).

O texto de Mário Barata tece uma argumentação em que tanto apresenta os debates centrais acerca do tema da “síntese das artes” – com especial atenção à interlocução entre Le Corbusier e Lúcio Costa no Congresso Internacional de Artistas em Veneza, em 1952 – como também os situa junto às querelas em torno do problema da ornamentação. Neste, traz à baila as posições de Auguste Perret e Adolf Loos e suas respectivas críticas, tal como era praticada na virada do século XIX para o século XX. Também participa do seu exercício argumentativo, a perspectiva de Dilthey que debate, no campo da estética, a “integração recíproca” entre as artes. Citando-o, ilumina o paralelo que se pode estabelecer entre a cooperação das artes plásticas, da ornamentação e da pintura com aquela que existe entre a música e a poesia. Em certo sentido, evoca, mesmo sem explicitar, o debate da *gesamtkunstwerk*⁴.

No entanto, seu texto também se destina a um debate no campo do ensino, no Brasil. Ao nos dedicarmos à sua leitura, observamos que o objetivo principal era alertar um grupo de estudantes – um “movimento precipitado do antigo diretório acadêmico” (BARATA, [1956] 2003, p.321) da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA) – que naquele momento tentaram impedir os estudantes da Escola Nacional de Belas Artes que se dispunham a fazer o vestibular para ingressar na faculdade de arquitetura.

Para apresentar seu ponto aos jovens leitores a que se dirigia, Barata ilumina as posições de arquitetos atuantes naquele momento e cuja obra comunicava aos estudantes. Assim, exemplifica seu argumento evocando textos de Demétrio Ribeiro, Edgar A. Graeff e Oscar Niemeyer. Referencia também a atuação projetual deste último e de Afonso Eduardo Reidy. Em ambos os casos, demonstra que essa reflexão sobre o engajamento das diferentes expressões artísticas em uma ação cooperada que produz uma unidade – “obra de arte total” - não exclui o debate social, dos problemas da coletividade.

Não obstante, alerta sobre o empobrecimento que pode resultar a falta de cooperação entre artistas e arquitetos. Assim, Barata comenta como o debate sobre a “síntese das artes” também ecoa em outro país

³ A realização do Congresso no Brasil foi aprovada em 1958, no congresso e assembleia realizados em Bruxelas (PEIXOTO, 2020, p.54).

⁴ “Gesamtkunstwerk” ou “obra de arte total” é uma noção cunhada pelo compositor alemão Richard Wagner (1813-1883) que a “(...) utiliza como proposta de unificação de todas as formas de arte dramática, implicando que cada uma das artes abdica do seu estatuto de autonomia artística em nome de um ideal comum” (SILVA, 2017, p.58).

da América-Latina, México, e, para isso, traz como exemplo uma fala do arquiteto Enrique Guerrero na Exposição de Arquitetura Mexicana Contemporânea de 1952.

Por fim, seu texto que começou com tom de alerta e caminhou por uma argumentação quase pedagógica, é finalizado com uma dura crítica ao sistema universitário (ainda nascente) no Brasil. Evocando Anísio Teixeira, escreve:

Mesmo nos meios pedagógicos do Brasil, orientados por figuras como Anísio Teixeira, considera-se hoje vício burocrático e formalista brasileiro o excesso de rigidez e pedantismo na seriação e organização de nosso ensino. Mais grave ainda torna-se essa rigidez quando atinge diplomados por escolas superiores. Em países adiantados isso não existe, e entre nós, ao que consta, o vestibular das faculdades de filosofia é-lhes facultado. No caso das artes plásticas – pintura, escultura e arquitetura –, essa rigidez é nociva por quebrar a sua unidade. Além do mais, se o portador do certificado de ensino clássico (predominância de latim e literatura) pode ingressar na FNA, por que o diplomado cinco anos por uma escola superior de Belas Artes não pode candidatar-se ao vestibular para mostrar os seus conhecimentos e obter a classificação de merece? (BARATA, [1956] 2009, p.322)

Como podemos perceber, o texto de Barata, apesar de dedicado ao problema da “síntese das artes”, parecia utilizar o debate do tema para problematizar questões do cotidiano como o impasse em relação a um posicionamento dos estudantes da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA), em 1956. Assim, se a cronologia já nos fazia constatar que seu texto era anterior à organização do Congresso de 1959, sua leitura nos apresentou um autor aparentemente atento aos problemas do ensino da arquitetura no Rio de Janeiro.

Um texto publicado em revista especializada em arquitetura

Esta atenção ao ensino de arquitetura aparece em outro artigo de Mário Barata, também republicado por Alberto Xavier, “Arquitetura, tradição e realidade brasileira” (1954). Neste artigo, Mário Barata discorre sobre a necessidade de se enquadrar a produção arquitetônica de seu tempo longe de “moldes pré-concebidos” e de “exageros de escola”. Para ele, “antes de afirmações peremptórias” parecia importante “pensar na necessidade de estudos e observações mais sérios e completos sobre a história da arquitetura e da arte em geral no Brasil” (BARATA, [1954] 2003, p.197). Complementa ainda que “convém estar atento às contradições dos fenômenos humanos e sociais e ao caráter específico da técnica e da arte arquitetônicas” (BARATA, [1954] 2003, p.197).

Neste texto, Barata situa ainda as querelas entre Max Bill, Rogers e o posicionamento de Lúcio Costa, mas busca não se restringir a elas. Aponta a necessidade de historicizá-las e ampliá-las. Neste quesito, trafega por outras paragens, das ciências humanas e sociais, bem como, compara os processos decorridos no Brasil com os de outras geografias.

Ao lermos este texto escrito por Barata, artigo publicado dois anos antes daquele dedicado à “síntese das artes”, observa-se que já em 1954, o autor tomava uma posição muito semelhante: seu texto falava diretamente ao público e buscava apresentar pedagogicamente verdadeiras querelas do campo arquitetônico.

Aqui, talvez valha a pena ponderar que, no Rio de Janeiro, o ensino da arquitetura havia se separado das artes na década de 1940. No entanto, nestes textos escritos quase dez anos depois do ocorrido, Barata parece fazer um exercício constante de reaproximação. Contudo, não parece resguardar nenhum cunho saudosista ou passadista. Integra o debate a partir de questões do seu próprio tempo.

Esta constatação se torna ainda mais interessante quando observamos que ambos os textos de Barata apresentados aqui foram publicados originalmente em uma revista especializada de arquitetura: *Brasil, Arquitetura Contemporânea*. Apresentando a linha editorial da revista Cappello e Graciano (2011, p.5) escrevem:

A revista Brasil: Arquitetura Contemporânea foi editada por Edições Contemporâneas Ltda. na cidade do Rio de Janeiro, e esteve em circulação nacional durante o período de 1953 a 1958. Durante seus cinco anos de existência BAC publicou doze números em onze edições, sendo o número 2-3 uma edição única. As primeiras revistas publicadas, até a edição número 4, de 1954, foram bimestrais, mas a BAC não tinha um período de distribuição ordenado, sua periodicidade era irregular, não havendo uma uniformidade no intervalo de tempo entre suas publicações.

O fundador da Brasil: Arquitetura Contemporânea foi o arquiteto Gladson da Rocha, que permaneceu como diretor geral da revista até 1956. A diretoria e o corpo de colaboradores de BAC contavam com arquitetos e críticos de arte e arquitetura, brasileiros e estrangeiros, renomados no Brasil e no mundo. Esse corpo de colaboradores e a direção da revista estavam diretamente envolvidos com a arquitetura e a arte moderna brasileira. Além de escreverem sobre o assunto, vários deles também são arquitetos que participaram diretamente da produção da arquitetura moderna no Brasil, como Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso E. Reidy, Rino Levi, os irmãos Roberto e Henrique Mindlin. Havia também artistas importantes que contribuíam na arquitetura com seus trabalhos em painéis de azulejos e murais, participando da chamada “síntese das artes” disseminada pela revista, como Candido Portinari e Athos Bulcão, além da contribuição de críticos e disseminadores internacionais do Movimento Moderno como Walter Gropius e Sigfried Giedion.

Ainda, Cappello e Graciano nos informam que “Mário Barata [...] era o diretor responsável por assuntos de artes plásticas na revista desde sua fundação, sendo também, a partir da edição número 7, de 1956, redator chefe da BAC, permanecendo na revista até a edição número 10, em 1957” (2011, p.5). Ou seja, podemos constatar que, ao longo da década de 1950, Mário Barata estava no centro de um importante veículo dedicado ao debate arquitetônico.

“Síntese das artes” e os estudos sobre o barroco no Brasil

Se por um lado parece instigante enquadrar esse exercício de aproximação que o professor da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA) realizou em direção às questões arquitetônicas, por outro lado, nos interrogamos agora sobre quais teriam sido os caminhos trilhados por Mário Barata para chegar ao enfrentamento de tais questões. Afinal, vale lembrar que, apesar de atuar como historiador e crítico de arte, a formação inicial de Mário Barata havia sido em museologia.

Visando clarear um pouco mais a questão, consultamos textos dedicados à vida e obra de Barata. Trata-se de: Carlos Barata (2008), Marcus Ribeiro (2009), Angelo Feijó (2019), Danielle Amaro (2017) e Walter Zanini (2007). Mesmo que a maior parte destes autores não tenha colocado em primeiro plano o interesse de Mário Barata pela arquitetura, eles nos trazem alguns aspectos a se observar. Constatamos, por exemplo, que o interesse de Mário Barata pelas questões arquitetônicas se estabeleceu à medida que ele se aprofundou no estudo da arte colonial e se dedicou ao tema da azulejaria⁵. Pode-se especular que esse interesse pela arte aplicada do azulejo na produção barroca no Brasil já o aproximava dos debates sobre uma espécie de “síntese das artes”, a arquitetura barroca.

Mesmo não abordando especificamente a produção de Mário Barata, mas buscando circunscrever o debate sobre a síntese das artes no Brasil, Susana da Silva observou que, na década de 1940, “o caso brasileiro era apresentado como a materialização das possibilidades expressivas da Síntese das Artes e do potencial que esta permitia para uma maior receptividade da arquitetura moderna.” (SILVA, 2017, p.165). Ainda esta autora nos lembra que, no artigo “Azulejo” (1947) publicado na revista *L’Architecture d’Aujourd’hui*, é divulgado um croqui de Le Corbusier que propõe a utilização de azulejos no edifício do MEC. “No início do texto pode-se ler que: ‘o renascimento no Brasil de uma antiga técnica de revestimento mural é devido a Le Corbusier que propôs em 1936 a sua aplicação no Ministério da Saúde’”. (SILVA, 2017, p.165).

Ou seja, o papel que o vitral desempenhou no pensamento de John Ruskin (MARQUES, 2009), em relação a produção de arquitetura da década de 1940 no Brasil, era desempenhado pelo azulejo. Não se pode afirmar que o interesse de Mário Barata pelo tema da “síntese das artes” advenha desse percurso. Possivelmente, ele acompanhou os debates que se avolumaram junto a AICA e o inquérito da UNESCO contemporâneo à

⁵ Em Ribeiro (2009), pudemos conhecer outros trabalhos que dissertam sobre arquitetura barroca realizados por Mário Barata, tais como: o plaquette “Arquitetura brasileira nos séculos XIX e XX” (1952) e “Igreja da Ordem Terceira da Penitência do Rio de Janeiro” (1975). Ainda segundo esse autor, neste último, Mário Barata “(...) faz minucioso levantamento dos arquivos da ordem, fornecendo novas luzes sobre o assunto, até então pouco reconhecido.” (RIBEIRO, 2009, p.1000).

construção de sua sede. No entanto, observando que seus textos sobre a arquitetura barroca e azulejaria são datados também do início da década de 1950, podemos inferir essa aproximação.

Um texto para ser lido junto aos escritos para jornais de grande circulação

Da série de autores que consultamos acerca da vida e obra de Mário Barata (BARATA, 2008; RIBEIRO, 2009; FEIJÓ, 2019; AMARO, 2017; ZANINE, 2007), outro aspecto que se destaca é a maneira como alguns sinalizam a importância de se estudar as suas atividades como redator e crítico em jornais de grande circulação. Apesar dos textos que tratam desse aspecto não abordarem diretamente a atenção de Mário Barata à arquitetura, de fato, ao consultarmos apenas um dos jornais nos quais atuou, o *Diário de Notícias*, pudemos constatar mais de 600 textos⁶ de sua autoria, dentre os quais artigos, notícias e notas⁷. São escritos como: “Declaração de apóio a estudos e debates sôbre arquitetura” (1954) e “Concurso para planejamento e urbanização da futura capital” (1956c).

Figura 1 - Artigos publicados por Mário Barata e sua relação com os debates arquitetônicos.

Fonte: BARATA, 1954; BARATA, 1955a; BARATA, 1955b; BARATA, 1956c.

Analisando esse conjunto de documentos, naqueles datados de 1950 a 1952, percebemos o interesse de Mário Barata pela arquitetura ainda de maneira pontual. No entanto, a partir de 1952, sua atuação nos jornais se ampliou, ele passou a escrever semanalmente na coluna ‘Artes Plásticas’ no *Diário de Notícias*.

⁶ Esta estimativa foi feita a partir de levantamento realizado com ferramenta OCR nas edições do jornal *Diário de Notícias*, publicadas entre os anos 1950 e 1959 e disponíveis no site da BNDigital, da Biblioteca Nacional (Brasil). Contudo, à medida que avançamos com a identificação dos textos, observamos que vários outros não eram identificados pela ferramenta. Portanto, este número pode ser ainda maior.

⁷ Neste jornal, Mário Barata também manteve as colunas periódicas: “Artes Plásticas” e “Vida das Artes”.

Desde então, conseguimos perceber que há uma constância de notícias que pautam o tema da arquitetura e do urbanismo.

Já nos anos de 1954 e 1955, observa-se que Mário Barata se distancia dos jornais. Acreditamos que isso tenha ocorrido em virtude da defesa de sua tese de “Azulejos no Brasil: Séculos XVII, XVIII e XIX”, trabalho que o fez assumir a Cadeira de História da Arte da ENBA. No entanto, isso não o impediu de continuar debatendo questões arquitetônicas e urbanas, presentes tanto em alguns artigos de sua autoria publicados nesse período, como em menções feitas por outros redatores do jornal. Outra hipótese sobre seu afastamento é o seu maior envolvimento com a publicação da revista *Brasil, Arquitetura Contemporânea*. Visto que os números que atua estão compreendidos, em grande parte, justamente nesse período.

Em 1956, já como professor catedrático da Escola Nacional de Belas Artes (ENBA), talvez pudéssemos esperar que sua participação nos periódicos diminuísse. No entanto, ocorreu o contrário. Em março, ele assumiu a coluna diária ‘Vida das Artes’, no *Diário de Notícias*, o que intensificou sua escrita, chegando a produzir mais de 15 colunas em 1 mês. Devemos lembrar também que é justamente neste ano foi publicado “A arquitetura como plástica e a síntese das artes” (BARATA, 1956).

A partir de então, no jornal *Diário de Notícias*, menções à arquitetura e ao urbanismo também aumentaram. Essas notícias evidenciavam um viés mais crítico e davam destaque a uma participação de Mário Barata ainda mais ativa em assuntos específicos do campo. Ao longo deste período, Barata divulgou as revistas especializadas, chegando a mencionar a importância delas e a elogiar seus esforços de sobrevivência. Dentre essas divulgações, a própria revista *Brasil, Arquitetura Contemporânea* é mencionada (BARATA, 1953). Muito provavelmente por se tratar da revista em que ele mesmo contribuiu com artigos.

Outra incidência que se destaca em nossa pesquisa no jornal *Diário de Notícias* é a atenção de Mário Barata aos debates e causas ligadas ao Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB). Ela parece se estabelecer quando o crítico passa a divulgar os debates sobre o concurso de Brasília. Como o IAB, Mário Barata defende a exclusividade da atuação de arquitetos estabelecidos no Brasil no planejamento urbano da nova capital.

Ainda sobre sua aproximação do IAB, de maneira constante, ao longo da década de 1950, Mário Barata divulgou ações nas quais o instituto participou, tais como: congressos e eventos. Em notícias como “IAB e o V Congresso Internacional de Arquitetos” (BARATA, 1958), por exemplo, Mário Barata salientou a importância do IAB representar o Brasil no encontro realizado em Moscou, bem como, das exposições que foram apresentadas nele.

DEBATES NA F. N. A., MONUMENTO AOS MORTOS DA GUERRA E ARQUITETURA NO SALÃO MODERNO

Na semana passada movimentaram-se bastante as jovens arquitectas brasileiras. Organizada por estudantes que congregam a necessidade de melhorar o nível profissional, estético e cultural, realizou-se no Palacete Nacional de Arquitectura e Urbanismo...

projetos, em 18 exemplares e mais em maço - e é isso que desejamos mostrar hoje. Por outro lado, as jovens arquitectas brasileiras, compreendendo o sentido artístico de sua profissão e o sentimento da criação das artes plásticas e do espaço da História da Arte...

Congresso Panamericano de Arquitectura e Urbanismo

Os alunos da Faculdade Nacional de Arquitectura, com o intuito de desenvolver a necessária preparação no Congresso Pan-Americano de Estudantes de Arquitectura e Urbanismo, que se realizará nesta capital em julho próximo...

Arquitetura e Sociedade

Na Mesa Redonda sobre o tema acima, na FNA, tomaram parte, vários especialistas. O professor Sérgio Modesto debateu sobre o problema do planejamento urbano, afirmando uma vez revivido esse tema, facilitamos nos estudos individuais que conduzem a problemas próprios de arquitetura...

Figura 3 - Artigos publicados por Mário Barata e suas relações com os debates em torno da Faculdade Nacional de Arquitetura (FNA).

Fonte: BARATA, 1956a; BARATA, 1956b; BARATA, 1956g.

Considerações finais ou o debate da "síntese das artes" no cotidiano

Como se pode constatar, para além de seus artigos publicados na revista Brasil, Arquitetura Contemporânea, Mário Barata aproximou-se de questões arquitetônicas também no jornal Diário de Notícias. Vistas em conjunto, essas duas fontes apresentam uma produção perene e atenta aos debates correntes dos estudantes e arquitetos do Rio de Janeiro.

Esta constatação nos leva a pensar que o debate sobre a "síntese das artes" proposto no artigo de 1956 certamente tange as questões debatidas em âmbito internacional, das noções de gesamtkunstwerk ao inquérito da Unesco. No entanto, ao observarmos essa significativa participação no jornal Diário de Notícias, na revista Brasil, Arquitetura Contemporânea e os círculos e debates nos quais se envolveu na década de 1950, temos indícios de como o debate se "capilarizou" nas bases, nas instituições de ensino, nos institutos profissionais, nas revistas de arquitetura e no debate do grande público. Assim, pode-se pensar que um olhar atento para "A arquitetura como plástica e a síntese das artes" (BARATA, 1956) contribui para que estudemos as situações culturais específicas de recepção, circulação e atualização de temas debatidos em fóruns que se desejam internacionais.

A leitura especificamente de Mário Barata parece ser ainda mais interessante, à medida que estudamos as posições que o historiador e crítico de arte desempenharia um pouco depois de escrever este texto. Como observamos logo no início deste artigo, em 1957, Mário Barata passou a atuar como secretário-geral para América-Latina da AICA e, a partir de 1958, passou a fazer parte da organização do Congresso da mesma

associação a ser realizado, no ano seguinte, no Brasil. Ou seja, o trânsito e a escrita de Mário Barata parecem se configurar como um interessante objeto de estudo para melhor situar a maneira como essas diferentes escalas (ou redes, ou nebulosas) de produção de arquitetura se estabeleceram em fins da década de 1950. O presente artigo, sem conseguir esgotar o assunto, espera ter contribuído para lançar algumas hipóteses para trabalhos de maior fôlego a serem realizados no futuro.

Referências Bibliográficas

AMARAL, Aracy A. (org.), PEDROSA, M. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981.

ARANTES, Otília Beatriz Fiori. Mário Pedrosa: itinerário crítico. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

AMARO, Danielle. Controvérsias acerca da institucionalização da história da arte no Brasil: debates sobre a criação de cursos de graduação e perspectivas epistemológicas. São Paulo: USP, 2017. Disponível em: <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8138/tde-21052018-144340/publico/2017_DanielleRodriguesAmaro_VCorr.pdf>. Acessado em: 20 mar. 2020.

ARANTES, Otília Beatriz Fiori. Mário Pedrosa: itinerário crítico. São Paulo: Página Aberta, 1991.

BARATA, Carlos Eduardo de Almeida. Memorial Mário Barata (1921-2007): Historiador, Museólogo, Jornalista, Crítico de Arte, Professor. 2008. Disponível em: <<http://mario-barata.blogspot.com/>>. Acessado em: 20 set. 2020.

BARATA, Mário. Declaração de Apôio a Estudos e Debates Sobre Arquitetura. Diário de Notícias: Artes Plásticas, Rio de Janeiro, Suplemento Literário, 15 ago. 1954, p.5.

BARATA, Mário. Arquitetura, tradição e realidade brasileira [1954]. In: XAVIER, Alberto. Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira [edição revisada e ampliada]. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p.197-203.

BARATA, Mário. Debates na FNA, Monumento aos Mortos da Guerra e Arquitetura no Salão Moderno. Diário de Notícias: Vida das Artes, Segunda Seção, 25 abr. 1956a, p.2.

BARATA, Mário. Congresso Panamericano de Arquitetura e Urbanismo. Diário de Notícias: Vida das Artes, Segunda Seção, 26 abr. 1956b, p.2.

BARATA, Mário. Concurso Para Planejamento e Urbanização da Futura Capital. Diário de Notícias: Vida das Artes, Segunda Seção, 01 maio 1956c, p.2.

BARATA, Mário. Com a palavra, o Brasil. Diário de Notícias: Vida das Artes, Segunda Seção, 2a página. 09 mar. 1956. BARATA, Mário. Concurso Para Planejamento e Urbanização da Futura Capital. Diário de Notícias: Vida das Artes, Segunda Seção, 01 maio 1956d, p.2.

BARATA, Mário. Felicitando os Arquitetos M. M. Roberto e o Governador Miguel Couto. Diário de Notícias: Vida das Artes, Segunda Seção, 11 maio 1956e, p.2.

BARATA, Mário. O Instituto de Arquitetos do Brasil Alertou a Classe. Diário de Notícias: Vida das Artes, Segunda Seção, 25 maio 1956f, p.2.

BARATA, Mário. Arquitetura e Sociedade. Diário de Notícias: Vida das Artes, Segunda Seção, 15 jun. 1956g, p.2.

BARATA, Mário. Arquitetura como plástica e síntese das artes [1956]. In: XAVIER, Alberto. Depoimento de uma geração. Arquitetura moderna brasileira [edição revisada e ampliada]. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p.318-322.

BARATA, Mário. IAB e o V Congresso Internacional de Arquitetos. Diário de Notícias: Vida das Artes, Segunda Seção, 22 maio 1958, p.2.

CAPPELLO, Maria Beatriz. Congresso Internacional de Críticos de Arte 1959: Difusão nas Revistas Internacionais e Nacionais Especializadas. In: 8º Seminário DOCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro: Ministério de Educação e Saúde, 2009. Disponível em: < <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/080.pdf>>. Acessado em 26 jun. 2021.

CAPPELLO, Maria Beatriz; GRACIANO, Guilherme. A difusão da arquitetura moderna brasileira na revista Brasil: Arquitetura Contemporânea (1953 – 1958). DOCOMOMO Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, 2011. Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/156_PB_RM-ADifusaodaArquiteturaModerna-ART_guilherme_graciano.pdf>. Acessado em: 26 jun. 2021.

CONSTANTINO, Susana. Monumentalidade Moderna: As Instalações Acadêmicas de Coimbra e a Arquitectura dos Centros Culturais no Pós-guerra. Coimbra: Universidade de Coimbra, 2017. Disponível em:<<https://estudogeral.uc.pt/handle/10316/79573>>. Acessado em: 26 jun. 2021.

DOSSE, François. O desafio biográfico: escrever uma vida. Trad. Gilson César Cardoso de Souza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009.

FEIJÓ, Ângelo. MÁRIO BARATA: a contribuição do conservador de museus para o campo dos museus a partir do Jornal Diário de Notícias (1950-1959). Porto Alegre: UFRGS, 2019. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/199565/001101015.pdf?sequence=1>>. Acessado em: 20 mar. 2020.

FERNANDES, Fernanda. Síntese das Artes e cultura urbana: Relações entre arte, arquitetura e cidade. In: 8º Seminário DOCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro: Ministério de Educação e Saúde, 2009. Disponível em:<<http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/176.pdf>>. Acessado em 26 jun. 2021.

IHGB. Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, 2015. Sócios Falecidos Brasileiros Mário Antônio Barata. Disponível em: <<https://ihgb.org.br/perfil/userprofile/mabarata.html>>. Acessado em: 22 set 2020.

JACQUES, Paola; PEREIRA, Margareth (organizadoras). Nebulosas do pensamento urbanístico: tomo I – modos de pensar. Salvador: UFBA, 2018.

JANNIÈRE, Hélène. Critique et Architecture. Un état des lieux contemporains. Paris :Éditions de la Villette, 2019.

JANNIÈRE, Hélène. Michel Ragon : la critique d'architecture, de la Synthèse des arts au GIAP. In. : Critique d'art [En ligne], 29, Printemps 2007.

MARQUES, Sonia. O vitral na síntese da arquitetura moderna. In: 8º Seminário DOCOMOMO Brasil. Rio de Janeiro: Ministério de Educação e Saúde, 2009. Disponível em:<<https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/076-1.pdf>>. Acessado em 26 jun. 2021.

MARTINS, Carlos Alberto Ferreira. "Há algo de irracional..." Notas sobre historiografia da arquitetura brasileira [1999]. In: GUERRA, Abílio. Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira parte 2. São Paulo: Romano Guerra, 2010. P. 131-168.

PEIXOTO, Priscilla. Os 60 anos do Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte (1959). Rio de Janeiro: UFRJ, 2019.

PEIXOTO, Priscilla. A arquitetura no centro da crítica da arte: Um Dossiê Digital de escritos sobre arquitetura publicados nos jornais no contexto do Congresso Internacional Extraordinário dos Críticos de Arte (1959). Rio de Janeiro: UFRJ, 2020.

RIBEIRO, Marcus Tadeu Daniel. Mário Barata: entre a diversidade e a especialização. In: CONDURU, Roberto Luís Torres; SIQUEIRA, Vera Beatriz Cordeiro (coord.). Colóquio do Comitê Brasileiro de História da Arte. Rio

de Janeiro: Comitê Brasileiro de História da Arte, 2009. p.998-1004. Disponível em: <<http://www.cbha.art.br/coloquios/2008/anais.pdf>>. Acessado em: 20 mar. 2020.

SANTOS, Cecília. Le Corbusier et le Brésil : une Synthèse des Arts Majeurs, et aussi des Arts Mineurs. São Paulo: Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2015. Disponível em:<https://www.researchgate.net/publication/314928947_Le_Corbusier_et_le_Bresil_une_Synthese_des_Arts_Majeurs_et_aussi_des_Arts_Mineurs> . Acessado em 26 jun. 2021.

TINEM, Nelci. O alvo do olhar estrangeiro. O Brasil na historiografia da arquitetura moderna. João Pessoa: Editora Universitária, 2006.

TOURNIKIOTIS, Panayotis. La historiografía de la arquitectura moderna. Madri: Reverté, 2014.

WISNIK. “Mário Pedrosa: Arquitetura e Ensaios Críticos”. São Paulo: Cosac&Naify, 2015.

XAVIER, Alberto (org.). Depoimento de uma geração - arquitetura moderna brasileira (edição revista e ampliada). São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

ZANINI, Walter. A presença de Mário Barata. Jornal da abca. São Paulo, n. 14, p. 24.